

**ЗАКОН ПРИРОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ В ВИДЕ ВЕЩЕСТВА, ПРОДУЦИРУЮЩИЙ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ****Вышинский В.А.***Доктор технических наук,**Ведущий научный сотрудник института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины***THE LAW OF THE NATURE OF THE EXISTENCE OF MATTER IN THE FORM OF SUBSTANCE
GENERATES FUNDAMENTAL SCIENCES****Vyshinsky V.***Doctor of Technical Sciences,**Leading Researcher at the Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of
Ukraine***АННОТАЦИЯ**

Познание окружающей среды, в конечном итоге, сводится к исследованию законов природы. Многолетний опыт показал, что, далеко не все из них, в настоящее время находятся в поле зрения ученых. Один из таких законов отражает особенности существования материи в виде вещества. Его описание приводится в настоящей работе.

ABSTRACT

Understanding the environment ultimately boils down to the exploration of the laws of nature. Many years of experience have shown that not all of these laws are currently within the scope of scientists' attention. One such law reflects the peculiarities of the existence of matter in the form of substance. Its description is presented in this paper.

Ключевые слова: кибернетика, физика, химия, ботаника, биология, проблема, фундаментальная.

Keywords: cybernetics, physics, chemistry, botany, biology, problem, fundamental.

На выходе любого исследования окружающей среды имеют место работы, направленные на получение двух видов знаний, одни из которых характеризуются объективностью, а вторые, напротив, субъективностью. Объективные знания не зависят от субъекта, проводившего исследовательский процесс в этом случае. Они описывают явления природы, независимые от его фантазий. Естественно, что к ним следует относить законы природы, которые отражают явления, не являющиеся следствием абстрактного образа, созданного ученым. Иными словами, такие знания об окружающей среде существуют независимо от субъекта-исследователя. Что касается субъективных знаний, то они появляются в науке, как следствие отражения абстрактных моделей из теорий, придуманных ученым, и всегда могут им поменяться. Если согласно определенной теории модель существования материи описывается на сегодняшний день лучшим образом, то это не означает, что такая теория однозначно отражает состояние природы. В этом случае любое утверждение теоретика-ученого не всегда правильно, и может быть опровергнуто со временем. В науке таких примеров предостаточно. Иными словами, из теоретических исследований следует, что, казалось бы, верная модель явления природы не всегда является единственной и может быть опровергнута с помощью иной модели. То, что относится к закону природы, то с ним подобного не бывает – он в природе единственный.

Приведем пример закона, который удовлетворяет, рассмотренным выше требованиям к нему,

как объективному знанию. В практике человеческой деятельности были обнаружены материальные структуры, существующие независимо от тех лиц, кто на них обратил внимание. Например, появились такие твердые структуры: как железо, медь, золото. Последующие познания показали, что состав каждой из них в отдельности, является однородным, состоящим из одних и тех же элементов. Со временем известный Менделеев занес их в соответствующую таблицу элементов [1], расширив ее еще и другими элементами. Содержание этой таблицы и отражает естественный закон природы. Особо еще раз подчеркнем, что ее элементы были обнаружены не независимо от предсказаний исследователя. Для изучения элементов этой таблицы понадобились усилия ряда наук, совокупность интересов которых, в конечном итоге, представляют предмет исследований **фундаментальной науки физики.**

Оказалось, что в природе подобная интеграция материальных структур имеет место не только среди одних и тех же элементов, указанной таблицы Менделеева, но и между различными ее элементами. В этом случае возникают уже другие вещественные структуры. Появление их в жизни человека тоже объективно. Например, известная ржавчина, т.е. соединение железа с кислородом, или вода – соединение водорода с кислородом. Они не зависят ни от каких теорий, и существуют независимо от их понимания исследователем. Для познания таких соединений понадобились ряд частных наук, совокупность интересов которых, как и в

случае с физикой, явились предметом исследований специальной **фундаментальной науки, которая приобрела название химии**. Следует заметить, что в природе переход от физических структур к химическим осуществляется объективным движением материи, обеспечивающим соответствующую интеграцию материи в веществе с присущими только ему свойствами. Такой переход в природе независим от исследователя, т.е. в этом случае он характеризует закон природы.

Исследования показали, что в окружающем земном пространстве имеет место дальнейшее развитие материи, основанное на ее интегральных процессах. Так, если при химических реакциях сосредоточение материальных субстанций осуществляется за счет накопления в определенном ограниченном месте пространства различных физических элементов таблицы Менделеева, то на этом последующем этапе рассматриваемого развития аналогичное сосредоточение имеет место, но уже структур химических соединений, и тоже в конкретном месте трехмерного пространства. Отдельно подчеркнем, что эти структуры земной исследователь, без какого-либо влияния на окружающую среду, обнаруживает, как объективное данное, как объективные знания. То есть, он имеет дело с законом природы. Их примером являются: деревья в саду, трава под ними, плесень в темном месте и т.п. Обратим внимание на то, что в этом случае материальная субстанция движется по одной ординате трехмерного пространства и не перемещается в иных трех направлениях. И это проявляется в виде роста дерева, либо травы, распространения плесени. Такие структуры составляют известную живую материю, представляющую растения. Естественно, что для их познания потребовались и свои частные науки, в результате объединения научных интересов которых появился предмет исследований **фундаментальной науки ботаники**.

Следующей формой существования материи в виде вещества на Земле оказались ее структуры, представляющие животный мир. Для его познания природа «поручила» **фундаментальной науке биологии**. Материальная структура, формирующая животное, в этом случае использовала аналогичную форму движения той, которая привела чисто физические структуры к химическим, и к последующим материальным структурам растений. Однако, для осуществления интеграции материи на этом этапе развития она использует, не только сосредоточение ее в конкретном месте трехмерного пространства, но и перемещение в нем. То есть, такие живые структуры могут ходить на Земле, летать по воздуху, плавать в воде, перемещаться в любых земных средах. Например, это млекопитающие, рыбы, насекомые и т.п. В результате биология, как фундаментальная наука, объединяет в себе интересы многих частных наук, каждая из которых предназначена для изучения отдельного вида, отмеченных выше живых организмов. Она, в отличие от физики, химии, ботаники изучает уже новые более сложные живые структуры существования материи, и такие же новые их формы движения.

Рассмотренные выше структуры материи и их формы движения не являются следствием какой-либо теории. То есть, они не представляют субъективные знания о природе, которые, как правило, не всегда могут отражать то, что независимо от субъекта-исследователя, имеет место в окружающем пространстве. Знания об этих материальных структурах объективны и являются не чем иным, **как законом природы, представляющим развитие материи в виде вещества**. Приведенную выше фразу приходится повторять весьма часто, поскольку у современного читателя нет четкого понимания отличия объективных знаний от субъективных, которое в настоящей работе является узловым. Напомним, согласно рассматриваемому закону из чисто физических структур следуют материальные структуры химические, а из химических живые в виде растений, и далее структуры животного мира. Попытаемся спрогнозировать следующий этап в рассматриваемой выше цепи развития. Опыт прошлого столетия показал, что в познании природы присутствуют ряд частных наук, таких как: теория вычислительной техники, теория алгоритмов, теория информации, системный анализ, теория управления и связи, а также ряд иных направлений, объединяющих их научные интересы в предмет исследований единой фундаментальной науки. Несложно заметить, что эти интересы связаны с **познанием такой формы существования материи, как естественный интеллект**. Можно дать этой науке любое название, но так уж получилось, что указанным направлением в научном познании природы заняла наука под названием **кибернетика**. Иными словами, природа, рассмотренным в настоящей работе законом, продуцирует уже эту новую фундаментальную науку.

Подчеркнем еще раз, что указанная выше цепочка фундаментальных наук по изучению развития материи в виде вещества, как сама, так и те материальные структуры, которые находятся в предмете ее исследований, отражает реальность в природе, и является ее законом.

Обычно, обнаруженный закон природы у исследователя вызывает вопросы, ответы на которые приводят к пониманию, того или иного явления в нем. Интересующие ответы можно получить из анализа, как самого закона, так и его части, который, обычно, осуществляется путем манипулирования различными абстрактными моделями закона. И в этом случае для их создания необходим **теоретический базис**, особенности которого, как отмечалось ранее в этой работе, носит субъективный характер, поскольку он является плодом работы исследователя, и далеко не всегда его содержание может совпадать с окружающей действительностью.

Рассмотренный в настоящей работе закон носит всеобщий характер среди других законов открытых ранее. Естественно, что при его изучении возникают и всеобщие вопросы, которые по своей сложности, обычно, относятся к проблемам. В

русле продолжения настоящей работы создан теоретический базис, с помощью которого удалось решить следующие проблемы:

1. Что такое трехмерное пространство?
2. Что такое течение времени?
3. В чем состоит смысл физического поля?
4. Что такое сила?
5. В чем состоит физический смысл гравитационного, магнитного и электрического поля?
6. Почему на Земле не проявляется гравитационное взаимодействие между вещественными телами, кроме как взаимодействие их с гравитационным полем нашей планеты?
7. Почему различной природы поля (гравитационное, магнитное и электрическое) между собой не взаимодействуют?
8. Почему однородные (магнитное и электрическое) взаимодействуют между собой – притягиваются и отталкиваются?
9. Что такое движение вещества?
10. Что такое гравитационная инерция?
11. Что такое энергия?
12. Что такое информация?
13. Какое единое явление формирует в природе планеты и звезды?

14. Какому закону подчиняется процесс «рождения» элементов таблицы Менделеева?

15. Есть ли «конец» у таблицы Менделеева?

16. Что такое фотон?

17. Почему после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки уже в скором времени в этих городах начали жить люди?

18. Что такое сознание естественного интеллекта?

19. Почему искусственному интеллекту, использующему только числовую обработку информации, невозможно смоделировать сознание?

Список этих проблем можно продолжить. Здесь приведен их перечень, в состав которого входят самые актуальные на сегодняшний день.

Литература

1. Менделеев, Д. “Соотношение свойств с атомным весом элементов” [Relationship of properties of the elements to their atomic weights]. Журнал Русского Химического Общества (Journal of the Russian Chemical Society) [рус.], 1869. 1: 60—77. Архивировано из оригинала 2021-02-27.